

O'QUVCHILARNING IJODIY MATN TUZISH INSHO YOZISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Yusupova Sanobar
JDPU o'qituvchisi
Beknazarova Sabina
JDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527343>

O'quvchi mavzu talabini to'g'ri anglash ham lozim. Masalan, insho mavzu "Ta'til kunlarining birida" deb nomlangan bo'lsa, o'quvchi butun bahorgi, qishgi yoki yozgi ta'til haqida fikr yurita olmaydi. Mavzu "Mening sevimli qahramonim" deb nomlangan bo'lsa, o'qilgan asarlardagi barcha qahramonlar haqida fikr yuritib bo'lmasligi aniq.

Inshoga material to'plash ham to'g'ri yoritishda mug'im ahamiyatga ega. Shuni unutmash lozimki, har bir o'quvchi borliqni, undagi narsa, voqea –hodisalarni, tevarak – atrofni, odamlarni, badiiy asar qahramonlarini o'z ko'zi bilan ko'radi. Demak, har bir o'quvchi inshoga o'zicha material to'laydi. Insho uchun asosiy material bu avvalo hayotning o'zi, uning kitoblardagi, san'atdagi ifodasidir. Shuning uchun har bir o'quvchida kuzatuvchanlik xususiyati to'la shakllangan bo'lishi lozim. Kuzatish bevosita o'qituvchi rahbarligida yoki mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin.

Insho uchun material to'plashda manba muhim ahamiyatga ega. Masalan, rasm asosida material to'plash, borliqni kuzatish yoki badiiy asar asosida material to'plashdan farq qiladi.. Rasm asosida material to'playotganda ko'proq rassomning maqsadi, unda tasvirlangan narsa, voqea –hodisalar, ranglarning tanlanishi, tasvirning diqqatga sazovor tomonlari va kachiliklari singarilari ko'proq e'tibor qaratilsa, badiiy asar asosida material to'playotganda yozuvchining maqsadi, asarda ishtirok etgan shaxslar, yozuvchi yoki shoirning obraz yaratish mahorati, asardan chiqariladigan xulosa kabilar markaziy o'rinni egallaydi.

Yozilgan inshoni takomillashtirish, unda yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarni bartaraf etish ham o'quvchilar uchun o'ta zarur malakalardan biridir. Matnni takomillashtirish bu imloviy, punktuatsion xatolar ustida ishlashdangina iborat emas, balki mazmuni takomillashtirishni ham o'z ichiga qamrab oladi.

Yozilgan inshoni takomillashtirish uchun o'quvchi uni diqqat bilan o'qishi, mazmun ustida ishlashi, imloviy, ishoraviy va uslubiy xatolar ustida ishlashi bilan birga amalga oshirish malakalariga ega bo'lishi kerak.

O'quvchilar inshosi tur jihatdan ham juda xilma-xildir. Pedagogik maqsadga ko'ra o'quvchilar inshosini shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin:

- 1) ta'limiy insholar;
- 2) nazorat qilishga qaratilgan insholar;
- 3) ko'rik –tanlov insholari.

Ular o'zaro chambarchas bog'langan. Ta'limiy insholar ayni vaqtda nazorat uchun ham xizmat qiladi. Har qanday nazorat qilishga qaratilgan insho ta'limiy maqsadni ko'zlaydi. Ko'rik -tanlov uchun yozilgan insholar ham ta'limiy maqsad ham tarbiyaviy maqsadga qaratilgan.

Insholarning asosiy qismini ta'limiy insholar tashkil etadi. Bunday insholar, asosan, o'qitishga qaratilgan, o'rgatishni ko'zlaydigan insholardir. Til hodisalarni amalda qo'llashga o'rgatish, o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlaridan nutqda foydalanish kabi zarur malakalar deyarli ta'limiy insholar orqali shakllantiriladi.

Nazoratga qaratilgan insholar, odatda, katta bo'limlar o'rganilgandan keyin, yoki chorak va o'quv yilining oxirida o'tkazilishi mumkin. Ular asosan, o'quvchilarning egallagan bilim, malaka va ko'nikmalarini nazorat qilish maqsadida o'tkaziladi. Shuning uchun insho mavzusi oldindan e'lon qilinmaydi, ular avval qoralama nusxada bajarilib, keyin takomillashtirilgach, oqqa ko'chiriladi.

Ko'rik –tanlov uchun yozilgan insholar sinf yoki maktab g'oliblarini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Ona tilidan insho mavzulari oldindan e'lon qilinadi; Shubhasiz g'olib o'quvchilarni aniqlash maqsadida o'tkaziladigan bunday ko'riklar ijodiy ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Ona tili mashg'ulotlarida qo'llaniladigan insholarni mavzu jihatdan ilmiy, badiiy va erkin mavzularga ajratish mumkin.

Yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analarimizga va umuminsoniy qadriyatlarga chuqur hurmat, vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimini isloh etishning asosiy vazifalaridan biridir.

Umumiy o'rta ta'limning quyi bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'lim jarayonida ham umummadaniy va axloqiy ko'nikmalar shakllantirishi lozimligi davlat ta'lim standartlarida alohida qayd etilgan bo'lib, yosh avlod qalbiga odob-axloq me'yorlarini singdirish boshqa fanlar bilan bir qatorda asosan «O'qish» o'quv fanini o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. «O'qish» darslari o'quvchilarni xalqimizning unitilayozgan boy tarixi, madaniy merosi hamda qadriyatlari bilan chuqurroq va atroflicha tanishtirish imkonini beradi. Va bu borada buyuk allomalar o'gitlaridan keng foydalanish lozimligi mazkur o'quv fani dasturi vazifalarida alohida ta'kidlanadi.

Xulosa, Bugungi kunga qadar maktab o'quvchilari uchun ixtisoslashtirilgan «Imlo lug'ati»dan tashqari birorta boshqa lug'atga ega emas. Ijodiy topshiriqlarni bajarish uchun maktab o'quvchilari qo'lida «o'zbek tilining izohli lug'ati», «O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati», «O'zbek tilining frazeologik lug'ati», «Uyadosh so'zlar lug'ati», «Ilmiy atamalarning izohli lug'ati» bo'lishi hayotiy zaruratdir. Ammo bunday lug'atlar yaratilmagan yoki kam ekan, ular bilan ishlamasam ham bo'ladi, degan fikrga bormaslik kerak. Chunki sinov darslaridagi (bugungi kunda amaldagi darslikda –N.A.) topshiriqlarning ko'pchiligi lug'at bilan ishlashni talab etadi...»¹

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inomxo'jaeva S., Zununova A. Ifodali o'qish asoslari. -T.: «O'zbekiston». 1978. Pedagogika tarixidan xrestomatiya. -T.: «O'qituvchi». 1993.
2. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: «Fan». 2003.
3. Ma'naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar). (Mas'ul muharrir: M.M.Xayrullaev).-T.:Xalq merosi nashr. 1999. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. - T.: O'zbekiston. 2001.
4. Pedagogika. A.H.Munavvarovning umumiy tahriri ostida.-T.: O'qituvchi. 1996.

¹ Саидов М. Ўзбек мактабларнинг 5-синфларида она тили таълими жараёнида тафаккурни ривожлантирувчи ўқув топшириқлари ва улардан фойдаланиш методикаси. Пед.фан. ном. Дисс. Тошкент 2001 128 б.

5. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyaning mohiyati. - Xalq ta'limi .1999. № 1.- 97-102 b.
6. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. (Tuzuvchi-muharrirlar: A.Zunnunov va boshq.) – T.: Fan. 1996.

INNOVATIVE
ACADEMY